

EL APRENDIZAJE DE LA FORMACIÓN DE PALABRAS EN SECUNDARIA A TRAVÉS DEL HUMOR.

Word formation learning on secondary school through humour.

Laura María Aliaga Aguza.

Universidad Internacional Isabel I,
Burgos, España.
lauramaria.aliaga@ui1.es

 <https://orcid.org/0000-0002-7301-5188>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10052366>

RESUMEN

Desde un punto de vista pragmático, el humor es un proceso inferencial (Ruiz Gurillo, 2012, 2019) donde se produce una incongruencia lingüística o contextual que conlleva una reinterpretación del enunciado y genera risa (Aliaga-Aguza, 2020). Dicho fenómeno se apoya en mecanismos humorísticos como son marcas, tanto lingüísticas como no lingüística, indicadores lingüísticos (Ruiz-Gurillo y Padilla, 2009) y estrategias propias (Aliaga-Aguza, 2020) que sirven para guiar al oyente hacia una interpretación humorística del enunciado. Dichos mecanismos humorísticos son elementos lingüísticos propios del currículo de Lengua Castellana y Literatura, como puede ser la formación de palabras, las relaciones semánticas o las figuras retóricas, entre otros. Esta idiosincrasia del humor hace que se pueda utilizar como herramienta pedagógica, puesto que se puede tanto enseñar como aprender. Por ello, en este artículo se pretender presentar qué procedimientos de formación de palabras se pueden llevar al aula de Secundaria utilizando como herramienta didáctica el humor.

Palabras claves: Formación de palabras, humor, herramienta didáctica, Lengua Castellana y Literatura

ABSTRACT

From a pragmatic point of view, humour is an inferential process (Ruiz-Gurillo, 2012, 2019) where appears a contextual or linguistic incongruity which leads to an statement reinterpretation and laugh generation (Aliaga-Aguza, 2020). This phenomenon lays on humorous mechanisms as marks, linguistic or no linguistic, linguistic indicators (Ruiz Gurillo y Padilla, 2009) and self strategies (Aliaga-Aguza, 2020) which lead to a humorous interpretation of statement by the listener. These humorous mechanisms are linguistic elements included on Language & Literature subject syllabus, as word formation, semantic relations or rhetoric figures among others. This humour trait makes it useful as a teaching tool, as it can be taught and learned. Based on this, we try to introduce in this article which word formation procedures could be included on secondary using humour as a teaching tool.

Keywords: Word formation, Humour, Teaching tool, Language & Literature

INTRODUCCIÓN

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa en la que el adolescente, además de sufrir cambios biológicos, psicológicos y cognitivos, se está formando social y moralmente (Palacios y otros, 2014; Said, González y Pallarès, 2021) para saber convivir en una sociedad que está en constante cambio, por lo que se ha de proporcionar en la Educación “un efecto actualizador que le permita atender a las necesidades de aquella realidad condicionada por giros históricos, transformaciones sociales y por las complejas configuraciones desprendidas de la casuística del contexto” (Pallarès y otros, 2020:527). Es una etapa educativa en la que el aprendizaje de diferentes contenidos en las materias de Secundaria se hace tedioso y no motiva en absoluto al alumnado. Por ello, en los últimos años, se están aplicando nuevas metodologías activas para que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea más ameno y motivador para el discente, en una sociedad “en la que uno aprende el mundo que vive con el otro [...] y su evolución depende de su relación con las circunstancias” (Nogueroles, 2022:144). Concretamente, en el ámbito de la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura, ya sea en su modalidad como primera lengua o en la modalidad de lengua extranjera, se han elaborado diferentes propuestas pedagógicas para este fin. Asimismo, la literatura sobre la didáctica de la lengua castellana y la literatura versa, en gran medida, sobre la necesidad de renovar la enseñanza de esta disciplina hacia una didáctica de la lengua más comunicativa en aras de conseguir hablantes socioculturalmente competentes (Aliaga – Aguza, 2020; Aliaga – Aguza y Fernández, 2021), al mismo tiempo que se motiva al alumnado para que el aprendizaje sea más significativo. El humor es una de las herramientas que puede renovar esta disciplina,

pues dicha herramienta fomenta la relación entre el docente y el alumnado en el aula (Morales, 1998; Fernández 2003, 2009), promueve un buen desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje (Fernández, 2012, 2016, 2017; Fernández y García, 2010; Tamblyn, 2006) y puede “romper los paradigmas tradicionales de la educación, y crear el ambiente agradable de aprendizaje y comprensión de los temas propios de la educación formal” (Rodríguez y León, 2011:139). A través de ella, se pueden plantear ejercicios prácticos y dinámicos que consigan que el alumnado desarrolle las competencias necesarias en esta disciplina, ya que el humor estimula al alumnado, enriquece el proceso de enseñanza – aprendizaje (Droin, 1993), mejora el entorno de clase, fomenta el aprendizaje y favorece la evaluación del profesorado (Weems, 2015). Además, crea emociones positivas que benefician no solo al proceso de enseñanza – aprendizaje, sino también a la salud (Fredickson 2004, Fernández, 2019). Asimismo, el humor posee un componente motivacional que consigue que el discente esté más predispuesto a asumir los contenidos curriculares de Lengua Castellana y Literatura.

En los últimos años, el valor pedagógico del humor está experimentando un pequeño auge, así se puede ver reflejado en la propuesta de Vargas y Ruiz (2020) o en la de Aliaga – Aguza (2022) en las que el uso del humor en el aula fomentó el rendimiento académico del estudiantado. Así en el primer ejemplo, los discentes aprendieron historia a través del meme humorístico; mientras que, en el segundo caso, los alumnos de español para extranjeros asimilaron el uso de diferentes figuras retóricas por medio de la publicidad impresa humorística. Otros trabajos que merece la pena reseñar vinculados al uso pedagógico del humor es el estudio de Aliaga – Aguza y López Pena (2021) en el que se utiliza la publicidad humorística para explicar contenidos del currículo

lo de Lengua Castellana y Literatura; el trabajo de Horno – Chéliz (2022) en el que se propone actividades para trabajar la morfología de un modo inductivo; el trabajo de Aliaga – Aguza y Morán (2022) en el que se han mostrado propuestas didácticas para integrar al alumnado inmigrante dentro del aula de Lengua Castellana y Literatura, en las que se trabajan conceptos socio – culturales divergentes entre una cultura y otra como son la moneda, el deporte, la comida o el juego o la propuesta de Aliaga – Aguza y Morán (2023) en la que se ofrecen herramientas didácticas basadas en el humor al futuro profesor del aula de Lengua Castellana y Literatura. No obstante, a pesar de que se han aplicado en la enseñanza diferentes propuestas pedagógicas con el uso del humor como herramienta didáctica, hoy en día, todavía no se ha explotado esta herramienta metapragmática condicionada no solo por los rasgos personales de cada uno, sino también por los rasgos culturales, así como por las creencias personales (Vorhaus, 2005).

Por todo ello, en estas páginas, se presenta cómo se puede llevar al aula de Lengua Castellana y Literatura en la etapa de Educación Secundaria la Formación de palabras a través de diferentes secuencias humorísticas extraídas de la versión doblada de la segunda temporada de la comedia de situación estadounidense *Cómo conocí a vuestra madre* en la que el humor se genera a partir de este indicador lingüístico. Para ello, se ha partido de un paradigma interpretativo o naturalista (Rodríguez- Sosa, 2003), desde una dimensión metodológica y cualitativa (Bisquerra-Alzina, 2014) orientada de forma comprensiva, en la que se describe la realidad educativa de forma holística.

LA IDIOSINCRASIA DEL HUMOR EN LA COMEDIA DE SITUACIÓN

Desde un punto de vista pragmático, el humor es un proceso inferencial

(Ruiz Gurillo, 2012, 2019) donde se produce una incongruencia lingüística o contextual que conlleva una reinterpretación del enunciado y genera risa. Asimismo, se puede definir la incongruencia por aquel aspecto social o cultural que se queda fuera de los límites establecidos y se utiliza para hacer reír al oyente (Aliaga-Aguza, 2020).

Dicho fenómeno se apoya en mecanismos humorísticos como son marcas, tanto lingüísticas como no lingüística, indicadores lingüísticos (Ruiz Gurillo y Padilla, 2009) y estrategias propias (Aliaga-Aguza, 2020) que sirven para guiar al oyente hacia una interpretación humorística del enunciado. Estos mecanismos «son recursos lingüísticos comunes que aceptan, por lo general, una interpretación recta, pero en contextos irónicos se convierten en pistas fiables que ayudan al oyente / lector en la interpretación» (Ruiz Gurillo, 2012: 117), esto es, todos estos mecanismos pueden tener una función humorística o pueden ser componentes lingüísticos propios del currículo de Lengua Castellana y Literatura de Educación Secundaria Obligatoria como pueden ser la formación de palabras, las relaciones semánticas o las figuras retóricas.

En el plano humorístico, la marca (ya sea lingüística o no lingüística) es un procedimiento que ayuda al oyente a detectar e interpretar un enunciado humorístico. Este elemento posee valor procedimental y, además, facilita la comprensión del humor. No obstante, debido a su propia naturaleza, no explica el modo en que se ha de entender el humor.

Los indicadores lingüísticos son responsables directos del enunciado humorístico, es decir, estos elementos son actos humorísticos en sí mismos, pues son recursos lingüísticos comunes (como puede ser una metáfora o un fraseologismo) que funcionan como humorísticos cuando el hablante decide infringir algún principio conversacional de Levinson (Ruiz Gurillo, 2012, 2019).

La estrategia propia “genera una incongruencia dentro del marco de la conversación rompiendo las expectativas creadas que se sustentan en los mecanismos lógicos, los cuales sostienen la oposición de guiones” (Aliaga-Aguza, 2020, 2022), esto es, estos mecanismos humorísticos permiten que el oyente resuelva la oposición de guiones, al mismo tiempo que interpreta el sentido humorístico del enunciado por medio del mecanismo lógico.

Todos estos mecanismos humorísticos nutren a la comedia de situación para crear secuencias humorísticas a través de humor verbal, de humor visual, de humor situacional o la mezcla de alguno de ellos. La comedia de situación es un formato de ficción humorísticos que se caracteriza por simular escenas cotidianas llevadas al extremo, pues es un arte que encuentra su inspiración en la estricta realidad (Pallarés – Piquer, 2019) y hace que el espectador se sienta identificado y ría en intervalos breves de tiempo. Todos estos rasgos se pueden utilizar como herramienta pedagógica, puesto que el humor, además de divertir, “puede servir [como ocurre en las viñetas cómicas] para transmitir ideas de una manera diferente, de modo que estas sean aceptadas y entendidas por el colectivo” (González, 2011:244); a través de esta herramienta se puede transferir diferentes conocimientos de manera reflexiva, puesto que, a través de la incongruencia generada, el alumno ha de comprender y asimilar el funcionamiento de diferentes recursos lingüísticos. Asimismo, “relacionar el humor con el material aprendido resulta clave porque mantiene la mente centrada. El humor obliga a nuestra mente a trabajar más que si las ideas se presentaran de una manera directa” (Weems, 2015:217). Del mismo modo, “al ilustrar las nociones teóricas del lenguaje mediante ejemplos humorísticos superamos las dificultades experimentadas en clase, donde estos conceptos suelen aparecer arduos e intrincados de entender a los ojos de

los estudiantes” (Mura y Timofeeva, 2015:825). Además, al utilizar la comedia de situación, el alumnado se divierte, esto es, los discentes experimentan placer al mismo tiempo que adquieren conocimientos, lo que supone un aprendizaje más significativo (González, 2011), pues, como apunta Fernández (2017:4): “Y es que el humor es un ejercicio del cerebro, e igual que el ejercicio físico beneficia el cuerpo; el humor hace lo propio con la masa cerebral, la cual se utiliza, por cierto, para el proceso educativo”. Asimismo, no se debe olvidar que “el formato multimedia [como es la comedia de situación], que engloba el uso de vídeo, audio e ilustración, es especialmente interesante para potenciar el aprendizaje” (Lijó – Sánchez y otros, 2020:65). Todos estos factores consiguen que el alumnado interiorice y aprenda de manera significativa los contenidos del currículo de Lengua Castellana y Literatura.

LA COMEDIA DE SITUACIÓN CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE

La comedia de situación elegida para llevar al aula secuencias humorísticas generadas a través de la formación de palabras es *Cómo conocí a vuestra madre*. La elección estriba en que es una comedia de situación cercana al alumnado y, además, posee un humor blanco, por lo que se puede utilizar en todos los niveles de aprendizaje.

Cómo conocí a vuestra madre es una comedia de situación estadounidense que se estrenó en el año 2005 y se terminó en el año 2013 con su novena temporada. No obstante, todavía sigue en antena debido a su gran aceptación. Dicha comedia fue creada por Carter Bays y Craig Thomas y producida por la CBS. En ella, Ted Mosby, personaje principal de la comedia, explica a sus hijos, en el año 2030, cómo conoció a su madre y todas las aventuras y desventuras que le ocurrieron tanto a él como a su gru-

po de amigos hasta que la encontraron y se unió al grupo. La historia comienza en el año 2005 en el momento en que dos de los mejores amigos de Ted, Lily y Marshall, se prometen. El elenco principal de la comedia está formado por Ted Mosby, Lily Aldrin, Marshall Eriksen, Robin Scherbatsky (la chica de la que Ted está enamorado) y Barney Stinson (un soltero empedernido amigo de Ted).

La trama transcurre en Nueva York, residencia de todos ellos. Ted Mosby es natural de Ohio y arquitecto. Es un personaje que se caracteriza por reflexionar en exceso y por la búsqueda obsesiva de la que será su esposa y futura madre de sus hijos. Le encanta la arquitectura, sobre todo el edificio Empire State Building, y corregir tanto la ortografía, como la pronunciación de las personas. Lily Aldrin y Marshall Eriksen se conocen en la universidad, comienzan a salir juntos y forman el grupo de amigos junto a Ted. Lily se caracteriza por hablar constantemente y no saber guardar secretos. Le encanta comprar zapatos y entrometerse en las relaciones amorosas de Ted. Marshall, por su parte, es pacífico, bueno y algo torpe. Le encanta cuidar el Medio Ambiente y el Monstruo del Lago Ness (Nessy). Otro miembro del grupo es Barney Stinson. Es un personaje que se caracteriza por ser oportunista y manipulador, asimismo, su obsesión es ampliar su lista de conquistas amorosas. Es un personaje enigmático que ni siquiera sus amigos conocen muchos aspectos sobre él. La última en formar parte del grupo es Robin Scherbatsky, se caracteriza por ser independiente. Le gustan el hockey, las armas, los puros y el buen whisky. Este personaje es de Canadá y se muda a Nueva York para ser periodista en la Gran Manzana. De ahí que muchas de las secuencias humorísticas que encontramos en la serie versen sobre las discrepancias culturales entre Estados Unidos y Canadá.

La segunda temporada de la comedia de situación seleccionada para

nuestro estudio arranca en el verano del 2006. En el primer episodio, Lily ha abandonado a Marshall y roto su compromiso de boda porque se muda a San Francisco para vivir su sueño de ser una artista famosa. Justo en ese momento, Robin y Ted comienzan una relación sentimental, mientras Barney continúa ampliando su lista de conquistas amorosas. La temporada termina con la ruptura de Ted y Robin y la celebración del enlace matrimonial entre Lily y Marshall, esto es, la comedia vuelve a reestablecer los parámetros iniciales.

LA FORMACIÓN DE PALABRAS A TRAVÉS DE LA COMEDIA DE SITUACIÓN

La Formación de palabras es una ciencia lingüística que estudia y analiza los mecanismos utilizados para crear nuevas palabras y, de este modo, ampliar el léxico de una lengua (Lang, 1997). Asimismo, la formación de palabras también puede actuar como procedimiento humorístico, concretamente, es un indicador lingüístico que posee humor en sí mismo. Dicho procedimiento se utiliza en la comedia de situación para crear secuencias humorísticas de distinta tipología. A lo largo de este epígrafe, se mostrarán diferentes secuencias en las que el recurso humorístico principal es la formación de palabras. Para ello, se utilizarán ejemplos extraídos de la segunda temporada de la versión doblada de la comedia de situación *Cómo conocí a vuestra madre*, con las que se puede trabajar este mecanismo en el aula de Lengua Castellana y Literatura de Educación Secundaria Obligatoria.

En dicha temporada, se han detectado diferentes procedimientos para la Formación de palabras con fines humorísticos, concretamente, la composición sintagmática, la prefijación, la sufijación e, incluso, la invención de palabras. En este último grupo, se pueden encontrar ejemplos de invención de palabras a partir de

creación afijal, por un lado; y la creación léxica propiamente dicha, por otro. En la figura 1, se resumen los procedimientos de formación de palabras como mecanismo humorístico en la comedia de situación *Cómo conocí a vuestra madre*.

FIGURA 1.

Resumen de los procedimientos de formación de palabras con fines humorísticos en la comedia de situación

Como muestra la figura, en la comedia de situación *Cómo conocí a vuestra madre* se utilizan cuatro procedimientos diferentes para generar el efecto humorístico, en concreto, (1) la composición sintagmática, que se puede definir como la elaboración de nuevas palabras a partir de la unión de dos elementos diferentes; (2) la prefijación, procedimiento por el cual se crea una nueva palabra al añadir un lexema derivativo prefijo a un término lingüístico; (3) la sufijación, que consiste en la creación de un nuevo término a partir de la adición de un morfema derivativo sufijo a un lexema establecido en una lengua dada. Tanto en la prefijación, como en la sufijación el nuevo término se encuentra registrado en el diccionario normativo de dicha lengua; y (4) la invención de palabras. Este procedimiento, a su vez, se divide en dos: por una parte, la creación afijal, procedimiento por el cual se crea un nuevo término al unir a un lexema existente en una lengua un morfema derivativo prefijo o sufijo. La

diferencia entre este procedimiento y los dos anteriores (la prefijación y la sufijación) estriba en que el término resultante no se encuentra registrado en el diccionario normativo de la lengua dada. Por otra parte, dentro de la invención de palabra, encontramos la creación léxica. Este procedimiento consiste en crear un elemento léxico totalmente nuevo, esto es, inexistente en la lengua base, con lo que no está registrado en el diccionario y el significado humorístico se ha de inferir del contexto en el que aparece.

El primer ejemplo que se presenta se vincula a la composición sintagmática. En (1), Lily ha vuelto a San Francisco tras vivir su sueño frustrado de ser una pintora de renombre. No obstante, desde que Lily regresó a Nueva York no ha encontrado trabajo. En estos momentos, se ha quedado libre un puesto de secretaria en la oficina de Ted, por lo que Lily ha comenzado a trabajar en dicha oficina. Draders, el jefe de ambos, es un jefe despiadado y déspota que no sabe tratar a sus empleados. Ante esta situación, Lily, que es educadora infantil, trata a su jefe como si de un niño se tratase y le castiga robándole una pelota de béisbol que el jefe tiene firmada por un jugador famoso. Esta le explica a Ted que devolverá la pelota a su jefe una vez que se disculpe por el trato vejatorio que hace a sus empleados. De esta forma, Draders aprenderá la lección y tratará con respeto a sus empleados. Lily y Robin le están explicando a Ted la última vez que Lily se comportó de esta manera, concretamente, fue una vez que estaban en una tienda de ropa cuyo dependiente las trató sin respeto. Lily robó unos pantalones y Robin se los regaló a Ted.

- Ted: Así que ¿he estado visitando pantalones robados?
- Lily: Bueno, yo prefiero llamarlos **pantalones justicieros**.
- (Segunda parte del capítulo 6 de la segunda temporada)

En (1) Lily ha creado un nuevo término con la unión de dos sustantivos cuyo significado difiere a la suma de sus constituyentes. Dichos constituyentes “son lexemas nominales independientes cuyo resultado es un nombre compuesto o frase nominal” (Lang, 1997:113) con significado humorístico, pues la secuencia humorística se sustenta en corregir un mal comportamiento con otro comportamiento erróneo -robar-; sin embargo, la protagonista se justifica porque ha conseguido “hacer justicia”. A través de esta secuencia humorística el alumnado reflexiona sobre cómo se crea una composición de este tipo.

Otra composición sintagmática se puede observar en (2). En este ejemplo, Marshall se está recuperando de la ruptura de Lily. Están los cuatro amigos en el bar y Ted y Robin se marchan. En estos momentos, Barney se da cuenta de que Marshall ha mirado el culo a Robin y este intenta excusarse:

- Barney: Tío, es genial, por fin te estás olvidando del **tapón pelirrojo**.
- Marshall: Lily.
- Barney: Eso, Lily, gracias, me habría vuelto loco toda la noche.
- (Avance del capítulo 2 de la segunda temporada)

En este caso, Barney utiliza la composición sintagmática “tapón pelirrojo” para referirse a su amiga. Para ello, se ha utilizado su altura (Lily en una persona de estatura baja) y el color de su pelo (pelirrojo). Asimismo, en este caso, además de la composición sintagmática, se puede introducir a los alumnos las figuras retóricas. En ambos ejemplos, se ha utilizado este tipo de formación de palabras para crear un nuevo término con fines humorísticos, ya que la suma de los constituyentes ha formado otro término con significado humorístico. A través de estos ejemplos, el alumnado puede interiorizar cómo se

utiliza este procedimiento de formación de palabras. Un ejercicio que se puede trabajar con el alumnado para comprobar si se ha interiorizado el procedimiento es que creen diferentes composiciones sintagmáticas con la explicación del significado y la motivación que le ha llevado a su creación.

El siguiente mecanismo de formación de palabras es la prefijación. En la prefijación, se añade un prefijo a una base léxica fija y, de este modo, se crea un término nuevo que “no suele provocar un cambio gramatical de la base” (Lang, 1997:221). Este procedimiento lingüístico es habitual a la hora de generar enunciados humorísticos, ya que, según apunta Santamaría (2017), junto a la sufijación, son procedimientos que ayudan a expresar la subjetividad del hablante. Un ejemplo de ello se muestra en (3). En este caso, Lily y Marshall han retomado su relación amorosa. Sin embargo, Lily no quiere enfrentarse a la familia de Marshall, pues fue ella la que se marchó a San Francisco y abandonó a Marshall. Por ello, han decidido casarse en Atlantic City sin familia con sus tres amigos: Ted, Robin y Barney. Después de encontrar un capitán para que les case en aguas internacionales y comenzar con el enlace matrimonial, deciden que prefieren una celebración tradicional, pero, en ese momento, el capitán acaba de pronunciar las palabras que cierra el enlace: “os declaro marido y mujer”.

- Marshall: Estamos casados, ¿nos has casado? ¿No estabas escuchando? No queremos estar casados.
- Capitán: ¿Eh? Supongo que puedo **descasaros**.
- Lily y Marshall: ¡**Descásanos, descásanos!**
- Capitán: Muy bien, os **desdeclaro** marido y mujer.
- Lily: ¡Oh! ¡Qué poco ha faltado!
- (Segunda parte del capítulo 8 de la segunda temporada)

En (3) el humor se genera a partir del prefijo *des-*, prefijo que “denota negación o inversión del significado de la palabra simple a la que va antepuesto” (Real Academia Española, 2023), concretamente, a partir de los términos *descasarse* y *desdeclarar* y la intensidad en la reacción de los protagonistas. Asimismo, la hilaridad reside en el giro inesperado del capítulo, pues la trama que nutre el hilo argumentativo es la desesperación que muestran los dos protagonistas en conseguir casarse ese mismo día.

Otro ejemplo en el que el humor se genera por medio de un prefijo es (4). Es el último capítulo de la temporada y se está celebrando el enlace matrimonial de Lily y Marshall. En estos momentos se está desarrollando el banquete de bodas. Sin embargo, Lily y Marshall no han podido comer en todo el banquete, puesto que en el momento que van a comer algún invitado les interrumpe y, finalmente, el camarero retira los platos llenos. En este episodio hay otra trama: Ted y Robin ocultan algo, pero no lo quieren anunciar hasta que vuelvan los novios de su viaje, ya que hoy es su día. No obstante, Barney necesita conocer urgentemente el secreto, por lo que siempre que están los novios cerca, los manda fuera por comida con algún engaño.

- Lily: Minicakes, eres **mega-tonto**.
- Barney: ¡Oh!, vale, se han llevado esa mesa a la cocina porque es donde van a colocar la fuente de chocolate sorpresa, ¡oh, no!, ¡se me ha escapado!
- Marshall y Lily se miran y salen corriendo por la comida.
- (Primera parte del capítulo 22 de la segunda temporada)

En este ejemplo, (4), el uso del prefijo *mega-* (“grande”, Real Academia Española, 2023) ayuda a fomentar el efecto hilarante de la secuencia

humorística que se genera a través de la situación: Lily y Marshall tienen hambre y no saben dónde ir a buscar comida. Se trata de una situación llevada al extremo. El propósito de Barney es conocer el secreto de Ted y Robin y, en todo momento, engaña a los novios para conseguir su objetivo. Estos, a pesar de saber que les están engañando, vuelven a caer en la trampa y salen corriendo en busca de la comida, imagen que cierra la secuencia humorística. A partir de estos ejemplos de prefijación, el alumno puede comprobar e interiorizar el uso de los prefijos a la hora de crear términos nuevos. En todos los casos que se han mostrado, ha variado el significado del término base, ya sea para significar lo contrario (*des-*), ya sea para aumentar el valor (*mega-*), pero no se ha modificado la categoría gramatical de los términos.

La sufijación es otro procedimiento de formación de palabras que genera humor en la comedia de situación. Este procedimiento consiste en la adición de un morfema derivativo sufijo en un término fijo. Dentro de la sufijación, se puede distinguir dos tipos: la sufijación apreciativa y la sufijación no apreciativa. La primera consiste en alterar “semánticamente la base de un modo subjetivo emocional, pero sin cambiar su categoría gramatical” (Lang, 1997:126), mientras que la sufijación no apreciativa consiste en alterar “de modo fundamental más que marginal el significado de la base y que con frecuencia poseen la capacidad de efectuar un cambio de categoría sintáctica” (Lang, 1997:126). Según apunta Santamaría (2017), la sufijación apreciativa tiene más interpretación humorística que la no apreciativa, ya que permite expresar, como ocurre en la prefijación, con más claridad la subjetividad del hablante. Un ejemplo de ello se muestra en (5). En este caso, Ted y Robin discrepan sobre qué se debe hacer con los regalos de los exnovios. Robin opina que, una vez se termina una relación, se han de tirar todos los regalos

que se han recibido de esa persona. Sin embargo, Ted opina lo contrario: si el regalo te gusta, se puede conservar, ya que eso no significa que estés enamorado de la persona. Como no se ponen de acuerdo, piden ayuda a sus amigos. En este momento, Robin está explicando el motivo por el cual hay que deshacerse de todos los regalos recibidos:

- Se convierte una lámpara del salón de Ted en una chica.

IMAGEN 1.

Lámpara del salón de Ted

IMAGEN 2.

Chica en lugar de la lámpara

- Chica: ¿Te llama **pichoncito**? A mí me llamaba **pichoncito**.
- (Primera parte del capítulo 16 de la segunda temporada)

En (5), la secuencia humorística se vertebra por medio de la situación

incongruente que se genera por el mero hecho de transformar un objeto en una persona real. Dicha situación se completa con la imagen, pues el espectador no tiene que imaginarse el cambio, sino que experimenta la sensación al mismo tiempo que la explica Robin. Asimismo, por medio del diminutivo **pichoncito**, el cual añade un calificativo cariñoso, se aumenta la incongruencia humorística, por un lado, porque el objeto habla tanto al espectador como a Robin; y, por otro, contradice la personalidad de la protagonista, persona independiente y poco cariñosa.

Otro ejemplo en el que aparece la sufijación como mecanismo humorístico es en (6). Lily ha invitado a sus amigos a una obra de teatro en la que ella participa. Cuando se termina la obra, sus amigos se acercan para felicitarla, sin embargo, Barney es sincero y le indica que la obra ha sido lamentable. En (6) se ve a Ted y Robin volviendo a casa después de la actuación.

- Robin: ¿Te puedes creer lo que ha dicho Barney de la función de Lily?
- Ted: Puede llegar a ser muy insensible.
- Robin: Aunque es bastante mala.
- Ted: Dios mío, es **maliiiiisima**.
- (Primera parte del capítulo 16 de la segunda temporada)

En este caso, el humor se genera por medio del morfema derivativo sufijo **-ísima** por el que se forma el superlativo de los adjetivos para intensificar el aspecto negativo de la obra. Asimismo, dicha intensificación aumenta por medio del alargamiento. En ambos ejemplos, se ha utilizado sufijación apreciativa en la que no varía la categoría gramatical de los adjetivos a los que acompañan los sufijos. A partir de estos ejemplos se puede explicar al alumnado la diferencia entre la sufijación apreciativa y

la no apreciativa. Asimismo, una vez interiorizado el mecanismo, se puede invitar a los alumnos a que creen una secuencia humorística a partir de una palabra que se haya formado por medio de la sufijación no apreciativa.

El último tipo de formación de palabras que genera humor en la comedia de situación es la invención de palabras. Se puede definir la invención de palabras como aquel término que no aparece registrado en el diccionario normativo. Se trata de un mecanismo para generar humor en sí mismo, puesto que los guionistas de la serie utilizan este recurso para divertir a la audiencia, cabe recordar que la comedia de situación es un formato que simula la lengua oral, pero está escrito previamente, por lo que no existe improvisación y los errores son intencionados. Como se ha comentado en líneas anteriores, existen dos procedimientos diferentes para inventar palabras: por un lado, la creación afijal y, por otro, la creación léxica. Es importante señalar la diferencia con los mecanismos anteriores, en todos ellos la formación de palabras se genera a partir de palabras que estén registradas en el diccionario normativo y, además, existen los términos sin función humorística. En el caso de la composición sintagmática, el término resultante no existe, sin embargo, los términos que se utilizan para llevar a cabo la composición sí aparecen registrados en el diccionario. No obstante, en la invención de palabras, no está registrado en el diccionario ningún constituyente (Aliaga-Aguza, 2020).

La creación afijal es un procedimiento de creación de palabras humorístico que consiste en añadir afijos a una base léxica. Esta combinación de elementos consigue un término resultante humorístico que no existe sin ese efecto hilarante. En (7) se muestra un ejemplo. Ted ha acogido en su casa al señor Draders, puesto que su mujer le ha echado de casa. Por ello, van juntos al trabajo.

- Aparecen Ted y Draders entrando a la oficina.
- Ted: Ese taxista no se callaba.
- Draders: Sí, y deberíamos llamarlo **charlista**.
- (Segunda parte del capítulo 13 de la segunda temporada)

En este ejemplo, el humor aparece por medio de la palabra inventada de Draders. Para encontrar sentido al término se ha de recurrir al contexto, concretamente, al enunciado introductorio de Ted: “ese taxista no se callaba”. Para la creación del nuevo término se ha seguido el siguiente procedimiento: un taxista que habla mucho > *hablador*, de forma coloquial > *charlador*. De ahí *charl-ista*. A partir de la raíz del término coloquial *charlador*: *Charl-*, se le ha añadido el sufijo que se utiliza para la creación de algunas profesiones *-ista*. A partir de la creación afijal el alumnado interioriza de forma significativa el proceso de sufijación, puesto que ha de realizar un mayor esfuerzo para entender el término que con otros procedimientos interiorizados de forma natural cuando se aprende una lengua.

Por último, se presenta la creación léxica que consiste, como el nombre indica, en la invención de nuevos términos no existentes en la lengua. Como ocurre en el caso anterior, es un mecanismo humorístico en sí mismo, que “crea una incongruencia conceptual en la que se genera sorpresa y extrañeza desde el punto de vista de las expectativas creadas para originar situaciones humorísticas” (Santamaría, 2017:26). En (8) se puede comprobar su funcionamiento. Robin y Lily quieren comer comida tailandesa, sin embargo, la entrega a domicilio tiene mucho retraso y no pueden ir en coche a recogerla, porque Marshall, dueño del coche, ha prohibido que se suba a su coche con comida:

- Robin: La entrega tarda una hora y media, no podemos esperar tanto.

- Lily: Ojalá pudiéramos coger el Fiero, pero Marshal tiene una absurda norma que prohíbe entrar con comida en el coche.
- Robin: Pero es comida tailandesa, Lily, **azy mau, tancaica, tasiran**.
- Lily; ¡Oh! Estás diciendo palabras inventadas y aun así sueña delicioso.
- Robin: ¿Verdad?
- (Segunda parte del capítulo 17 de la segunda temporada)

En este caso, el humor se genera por medio de las palabras inventadas que simulan términos tailandeses. La secuencia humorística se cierra con la reacción de Lily, pues, a pesar de conocer el engaño, fomenta sus ganas de comer comida tailandesa y saltarse la norma impuesta por Marshall.

Los primeros ejemplos que se han presentado (1), (2), (3), (4), (5) y (6) son procedimientos habituales a la hora de formar palabras en el léxico español. A través del uso humorístico de cada uno de ellos, el alumnado interioriza de manera lúdica y amena cuál es el funcionamiento y, de esta forma, se asimila de forma más significativa el contenido curricular. Los dos últimos casos, (7) y (8), a pesar de ser mecanismos solo humorísticos, ayudan a comprender el procedimiento de formación de palabras, ya que funcionan del mismo modo que el resto de indicadores. Como se ha intentado demostrar a lo largo de estas páginas, la enseñanza – aprendizaje de los contenidos curriculares de la lengua no tiene por qué ser tediosa. Por medio del humor como herramienta pedagógica se pueden llevar al aula diferentes contenidos obligatorios de la enseñanza secundaria. Esta herramienta nos permite ofrecer una educación innovadora y de calidad.

CONCLUSIÓN

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura es una asignatura obli-

gatoria fundamental del currículo de Secundaria, puesto que es la vía que permite la comunicación y la relación con los demás. No obstante, en general, resulta tediosa para el alumnado, debido, sobre todo, a todos los conceptos y entidades abstractos que deben comprenderse y asimilarse en cada uno de los diferentes niveles. Asimismo, estos contenidos en Secundaria se suelen aprender de forma memorística y fuera de un contexto dado, lo que conlleva que se olviden con facilidad, puesto que no se llega a interiorizar ni su funcionamiento, ni su significado.

Por ello, en estas líneas se ha querido mostrar cómo el uso del humor como herramienta pedagógica y motivacional puede servir para introducir en el aula de Lengua Castellana y Literatura mecanismos lingüísticos abstractos como puede ser la formación de palabras. Para cumplir este propósito, se ha partido de diferentes secuencias humorísticas de la versión doblada de la segunda temporada de la comedia de situación *Cómo conocí a vuestra madre* en las que el humor se genera por medio de algún mecanismo de formación de palabras, a saber, la composición sintagmática, la prefijación, la sufijación y la invención de palabras. A través de estos ejemplos, el alumno comprende cómo funciona el humor para que se genere el giro humorístico y, de esta forma, asimila de forma significativa cómo funciona la formación de palabras en español. Asimismo, se invita al alumno a generar nuevas secuencias humorísticas que contengan dichos indicadores humorísticos. De esta forma, no solo se divierten, sino que también comprenden e interiorizan su uso, pues el humor dota al alumnado de estrategias que favorecen la formación de la competencia metalingüística. El humor y la risa en el aula, además de fomentar el proceso de enseñanza – aprendizaje, favorece el clima de aula y las relaciones personales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALIAGA – AGUZA, Laura M. (2022). La cultura visual y la publicidad como herramientas para enseñar las figuras retóricas en el aula de español para extranjeros, *Revista Kepes*, 19 (25), pp. 656 – 597.
- ALIAGA – AGUZA, Laura M. (2020). Hacia una didáctica de la lengua y la literatura comunicativa, *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 92, pp. 628 – 650.
- ALIAGA – AGUZA, Laura M. (2020). *Análisis lingüístico del humor en el medio audiovisual: las estrategias humorísticas de la comedia de situación*, [tesis doctoral], Universidad de Alicante.
- ALIAGA – AGUZA, Laura M. y MORÁN CALATAYUD, Teresa Lourdes (2022). La comedia de situación como estrategia lingüístico – discursiva para integrar al alumnado inmigrante en el aula de lengua castellana y literatura, *Estudios de lingüística hispánica. Teorías, Datos, Contextos y Aplicaciones*, (pp. 1276 – 1295). Dykinson.
- ALIAGA – AGUZA, Laura M. y MORÁN CALATAYUD, Teresa Lourdes (2023). Recursos pedagógicos basados en el humor para el ámbito universitario. En D. Cobos, E. López, A. Martín, L. Molina y A. Jaén (coord.) *Educación para transformar: Innovación pedagógica, calidad y TIC en contextos formativos*, (pp. 2422 – 2430), Dykinson.
- ALIAGA – AGUZA, Laura M. y FERNÁNDEZ MERINO, Mireya (2021). La renovación pedagógica en la era digital: Los retos de un nuevo paradigma. En Vico-Bosch, A., Vega, L. y Buzón – García, O. (coord.) *Entornos virtuales para la educación en tiempos de pandemia: perspectivas metodológicas*, (pp. 296 – 311), Dikynson.
- ALIAGA – AGUZA, Laura M. y LÓPEZ PENA, Zósimo (2021). La publicidad humorística como herramienta didáctica multimodal en la era digital. En Vico-Bosch, A., Vega, L. y Buzón – García, O. (coord.) *Entornos virtuales para la educación en tiempos de pandemia: perspectivas metodológicas*, (pp. 279 – 295), Dikynson.
- BIZQUERRA-ALZINA, Rafael (coord.) (2014). *Metodología de la investigación educativa*, Madrid: La Muralla.
- DROIN, Rene (1993). *La calidad con la sonrisa*. Barcelona: Deusto.
- FERNÁNDEZ PONCELA, Anna M. (2019). El proceso emocional: el humor y la risa en la educación, *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención social*, (28), pp. 285 – 315.
- FERNÁNDEZ PONCELA, Anna M. (2017). El recurso didáctico del humor, *Revista Educación*, 41 (1), pp. 1 – 16.
- FERNÁNDEZ PONCELA, Anna M. (2016). *Humoren la aula*, México: Trillas.
- FERNÁNDEZ PONCELA, Anna M. (2012). Riéndose aprende la gente. Humor, salud y enseñanza aprendizaje, *Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES)*, 3 (8), pp. 51 – 70.
- FERNÁNDEZ SOLÍS, Jesús Damián (2009). El valor pedagógico del humor, *Revista trimestral de la Asociación Proyecto Hombre*, 44, pp. 27 – 38.
- FERNÁNDEZ SOLÍS, Jesús Damián (2003). El sentido del humor como recurso pedagógico: Hacia una didáctica de las didácticas, *Pulso*, 26, pp. 143 – 157.
- FERNÁNDEZ SOLÍS, Jesús Damián y GARCÍA CERRADA, Juan (2010). *El valor pedagógico del humor en la educación social*. Bilbao: Desclée De Broewer.
- FREDICKSON, Bárbara L. (2004). El poder de los buenos sentimientos, *Mente y cerebro*, (8), pp. 74 – 78.
- GONZÁLEZ YNFAANTE, Fredy A. (2011). ¿El sentido del humor tiene sentido en el aula?, *Revista Electrónica Educare*, vol. XV, núm. 2, pp. 237 -251

HORNO – CHÉLIZ, M^a del Carmen (2022). Enseñar morfología en Educación Secundaria de un modo inductivo. El humor como herramienta de análisis morfológico, *Tejuelo*, 35.1, pp. 137 – 174.

LANG, Mervin F. (1997). *Formación de palabras en español: morfología derivativa productiva en el léxico moderno*. Madrid: Cátedra.

LIJÓ-SÁNCHEZ, Rubén, CAMPILLO-BROCAL, Santiago, QUEVEDO, Eduardo y GARCÍA-CREMADES, Santiago (2020). El humor y el audiovisual como herramientas didácticas en disciplinas STEAM, en D. de la Cruz (coord.), *Tendencias metodológicas en Innovación Educativa*, (pp. 57 – 80), Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

MORALES, Pedro (1998). *La relación profesor – alumno en el aula*. Madrid: PPC.

MURA, Ángela y TIMOFFEEVA, Larisa (2015). La lingüística a través del humor: propuestas didácticas, *XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio*, M^a Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Álvarez Teruel, Neus Pellín Buades (pp. 815-825), Alicante: Universidad de Alicante, 2015. ISBN 978-84-606-8636-1.

NOGUEROLAS JOVÉ, Marta (2022). Humberto Maturana. Ciencia, educación y democracia desde la biología del amor, *Bajo Palabra. Revista de Filosofía*, 30, pp. 139 – 154.

PALACIOS, Jesús, MARCHESI, Álvaro y COLL, César (2014). *Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología evolutiva*. Madrid: Alianza Editorial.

PALLARÈS PIQUER, Marc (2019). Estructuras de acogida, progreso y

sistema educativo. Una aproximación a partir de la serie *The Wire*, *Arte, individuo y sociedad*, 31, nº 2, pp. 375 – 392.

PALLARÈS, Marc, VILLALOBOS, José Vicente, HERNÁNDEZ ALBARACÍN, Juan Diego y CABERO FAYOS, Ismael (2020). Pedagogía con carácter: aproximación a la disciplina pedagógica como campo de reflexión del sujeto de la educación a partir de Ricoeur, *Bajo Palabra. Revista de filosofía*, 24, pp. 525 – 546.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la Lengua Española*, 23.^a ed., [versión 23.6 en línea] <<https://dle.rae.es>> [28 de julio de 2023].

RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, Camilo Israel y LEÓN URQUIJO, Ana Patricia (2011). El humor como estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo de tipología de textos: Descriptiva argumentativa, en estudiantes de 11º grado de la educación media, *Sinapsis*, 3 (3), pp. 137 -161.

RODRÍGUEZ-SOSA, Jorge (2003). Paradigmas, enfoques y métodos en la investigación educativa, *Investigación educativa*, 7(12), pp. 23 – 40.

RUIZ-GURILLO, Leonor (2012). *La lingüística del humor en español*. Madrid: Arco Libros.

RUIZ-GURILLO, Leonor (2019). *Humor de género: del texto a la identidad en español*, Madrid: Iberoamericana Editorial Vervuert.

RUIZ – GURILLO, Leonor y PADILLA GARCÍA, Xosé Antonio (Eds.) (2009). *Dime cómo ironizas y te diré quién eres. Una aproximación pragmática a la ironía*, Frankfurt: Peter Lang.

SAID-HUNG, Elías, GONZÁLEZ-PIQUER, Evaristo & PALLARÈS PIQUER, Marc (2021):

Preventing cyberbullying through ict-centric education: a case study, *Technology, Pedagogy and Education*, DOI: 10.1080/1475939X.2021.1908415

SANTAMARÍA PÉREZ, M. Isabel (2017). La expresión del humor infantil a través de la formación de palabras en narraciones escritas, *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, CLAC, 70, pp. 21 – 42.

TAMBLYN, Doni (2006). *Reír y aprender. 95 técnicas para emplear el humor en la formación*. Bilbao: Desclee de Brouwer.

VARGAS ÁLVAREZ, Sebastián y RUIZ GALLEGO, Andrés Felipe (2020). El meme como herramienta pedagógica para la enseñanza / aprendizaje de la historia, *Reflexiones pedagógicas*, UROSARIO, 24, pp. 1 – 8.

VORHAUS, John (2005). *Cómo orquestar una comedia. Los recursos más serios para crear los gags, monólogos y textos cómicos más desternillantes*, Barcelona: Alba Editorial.

WEEMS, Scott (2015). *Ja. La ciencia de cuándo reímos y por qué*. Barcelona: Taurus.